

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

GENERAL CHARACTERISTICS OF METHODS AND METHODS OF RESEARCHING THE INFLUENCE OF PERSONAL SECURITY ON THE UPDATE OF EMOTIONAL RESOURCES

Fedchuk Olexandr

*graduate student of the Department of Theoretical Psychology
Institute of Management, Psychology and Safety
Lviv State University of Internal Affairs*

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТА МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПЕКИ НА АКТУАЛІЗАЦІЮ ЕМОЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Федчук Олександр

*аспірант кафедри теоретичної психології
Інституту управління, психології та безпеки
Львівського державного університету внутрішніх справ
Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 26, 79000*

Abstract

In the article, the author substantiates the need for the selection of appropriate methods for determining the methods and methods of researching the impact of personal safety on the actualization of emotional resources. To carry out an empirical study of the generalization of all indicators of personal safety, the author singled out the following components: cognitive-behavioral, motivational-value, emotional-volitional components. To study the cognitive-behavioral component of personal safety, the author suggests using R. Ketel's "16-factor questionnaire" and S. Hobfoll's "Strategic Approach to Coping Scale (SACS)" method. The level of neuropsychological stability will be investigated using the "Prognosis" method. It is proposed to carry out risk readiness research using A. Schubert's "Diagnostics of the level of risk readiness". It has been proven that a high level of emotional intelligence allows a more positive attitude to critical situations, situations of uncertainty, better coping and resisting stress, thereby maintaining a sense of personal security. That is why the author suggests using the following methods: "Characteristics of emotionality" by V. Ilyin, "Questionnaire of emotional expression" by O. Bogin, "Diagnostics of emotional intelligence" by N. Hall. Considering the importance of motivation in the structure of personal security in the context of the motivational-value component, we consider it relevant to study the motivational sphere and motivational profile of the individual using the methodology "Study of the motivational profile of the individual" by Sh. Ritchie and P. Martin. To study the motivational and value component, the author suggests using the methodology "Determining the life goals and values of the individual" by P. Ivanov, E. Kolobova. To understand the general level of satisfaction of the need for security, we use the methodology "Evaluation of satisfaction of the need for security" by O. Zotov.

Анотація

У статті автор обґрунтовує потребу в підборі відповідних методик для визначення методів та методик дослідження впливу особистісної безпеки на актуалізацію емоційних ресурсів. Для виконання емпіричного дослідження узагальнення усіх показників особистісної безпеки автор виокремив такі компоненти: когнітивно-поведінковий, мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий компоненти. Для дослідження когнітивно-поведінкового компоненту особистісної безпеки автором пропонується до використання «16-факторний опитувальник» Р. Кетела та методика «Стратегії додання стресових ситуацій (SACS)» С. Хобфол (Strategic Approach to Coping Scale, SACS). Рівень нервово-психічної стійкості буде досліджено методикою «Прогноз». Дослідження готовності до ризику пропонується виконати за допомогою методики «Діагностика рівня готовності до ризику» А. Шуберта. Доведено, що високий рівень емоційного інтелекту дозволяє більш позитивно ставитись до критичних ситуацій, ситуації невизначеності, краще справлятися і протистояти стресу, тим самим зберегти відчуття особистісної безпеки. Саме тому автор пропонує застосувати наступні методики: «Характеристика емоційності» В. Ільїна, «Опитувальник емоційної експресії» О. Богіна, «Діагностика емоційного інтелекту» Н. Холла. Враховуючи важливість мотивації у структурі особистісної безпеки в контексті мотиваційно-ціннісного компоненту, вважаємо актуальним дослідження мотиваційної сфери та мотиваційного профілю особистості за допомогою методики «Вивчення мотиваційного профілю особистості» Ш. Річі і П. Мартіна. Для дослідження мотиваційно-ціннісного компоненту автор пропонує використати методика «Визначення життєвих цілей та цінностей особистості» П. Іванов, Є. Колобова. Для розуміння загального рівня задоволеності потреби у безпеці нами – методика «Оцінка задоволеності потреби у безпеці» О. Зотова.

Keywords: psychological safety, emotional resources, psychological components of personal safety, psychological research methods, empirical research.

Ключові слова: психологічна безпека, емоційні ресурси, психологічні компоненти особистісної безпеки, психологічні методи дослідження, емпіричне дослідження.

Вступ. Феномен особистісної безпеки сьогодні в Україні як ніколи надзвичайно актуальне. Адже ось уже впродовж останніх десяти років українці перебувають у стані постійних екстремальних подій різної інтенсивності. У світі також збільшується кількість терористичних актів, техногенних та природних катастроф, підігріваються міжнародні та релігійні ворожнечі, загальна незадоволеність умовами життя. Саме тому щоразу більшає кількість осіб, які зазнали травматичного досвіду, проте попри все змушені пристосовуватись до надзвичайно динамічного соціуму, навчитись створювати приватний соціальний та особистісний досвід.

Поняття «особистісна безпека» у психологічній науці розглядається як стан повного соціального, фізичного, психічного благополуччя, який зумовлено психологічними та соціальними чинниками [3].

У попередніх наукових пошуках ми проаналізували теоретико-методологічну базу поняття психологічної безпеки в науковій літературі [1]. Саме тому метою нашої статті є здійснення підбору методів дослідження особистісної безпеки та обґрунтування доцільності їх застосування.

Виклад основного матеріалу. На основі теоретичного аналізу було встановлено, що особистісна безпека є одним із важливих безпекових аспектів життєдіяльності, як і соціально-психологічна безпека, емоційно-вольова безпека, когнітивна (інформаційно-психологічна) безпека, психофізіологічна безпека.

Відчуття особистісної безпеки значною мірою залежить від багатьох показників, зокрема від мислення, емоцій, поведінки, мотивації, цінностей, сили волі та інших рис та якостей. Проте, необхідно зазначити, що порушення особистісної безпеки чинить вплив на ті самі показники та підвищує ризик неадекватного їх вияву. З метою узагальнення усіх показників особистісної безпеки, нами було виокремлено наступні компоненти: когнітивно-поведінковий компонент, мотиваційно-ціннісний компонент та емоційно-вольовий компонент.

Для дослідження когнітивно-поведінкового компоненту особистісної безпеки необхідно встановити основні поведінкові характеристики, особистісні якості. Вважаємо, що в даному випадку доцільно до використання «16-факторний опитувальник» Р. Кетела. Оскільки даний опитувальник дозволяє визначити велику кількість актуальних показників, які виражені у таких шкалах: шкала А: замкнутість – товариськість шкала В: інтелект шкала С: емоційна нестабільність – стабільність шкала Е: підпорядкованість – доміантність шкала F: стриманість – експресивність шкала G: низька – висока нормативність поведінки Шкала Н: боязкість – сміливість шкала І: жорстокість – чутливість

шкала L: довірливість – підозрілість шкала М: практичність – мрійливість шкала N: прямолінійність – дипломатичність шкала О: спокій – тривожність шкала Q1: консерватизм – радикалізм шкала Q2: конформізм – нонконформізм шкала Q3: високий – низький самоконтроль шкала Q4: розслабленість – напруженість.

Одним із важливих аспектів особистісної безпеки доцільно вважати не лише відсутність потенційних небезпек, а й здатність адекватно реагувати та поводитись у ситуаціях небезпеки. Безумовно, важливим завданням підготовки та психологічного супроводу фахівців будь-яких професій, є вивчення механізмів і факторів, що зумовлюють високу індивідуальну стресостійкість. Ефективна міжособистісна взаємодія та якісне виконання професійних завдань значною мірою буде залежати від вибору адекватних стратегій подолання негативних переживань. За допомогою певних психологічних прийомів та наявності необхідних особистісних ресурсів матимемо змогу проявляти стресостійкість у складних ситуаціях [5].

Тому, в контексті когнітивно-поведінкового компоненту, доцільно буде дослідити основні стратегії подолання стресових ситуацій за допомогою методики «Стратегії додання стресових ситуацій (SACS)» С. Хобфол (Strategic Approach to Coping Scale, SACS). Дана методика використовується з метою визначення основних поведінкових стратегій подолання стресових ситуацій та дозволяє визначити дев'ять моделей стрес-долаючої поведінки: асертивні дії, встановлення соціального контакту, пошук соціальної підтримки, обережні дії, імпульсивні дії, уникнення, маніпулятивні дії, асоціальні дії, агресивні дії.

У багатьох аспектах на вибір стратегій стрес-долаючої поведінки матиме вплив рівень нервово-психічної стійкості. Рівень нервово-психічної стійкості дозволяє оцінити ризик дезадаптації особистості в умовах стресу та в критичних ситуаціях, викликаних зовнішніми та внутрішніми чинниками [5].

Саме тому вважаємо за необхідне використання методики «Прогноз». Дана методика призначена для виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю та дозволяє виявити окремі початкові симптоми порушень нервово-психічної стійкості особистості, а також оцінити ймовірність їх розвитку й прояву в поведінці та діяльності людини. Методика «Прогноз» дає можливість оцінити чотири рівні нервово-психічної стійкості: високий рівень нервово-психічної стійкості (прогноз сприятливий), нормальний рівень нервово-психічної стійкості (прогноз сприятливий), задовільний рівень нервово-психічної стійкості (прогноз умовно сприятливий), низький рівень нервово-психічної стійкості (прогноз несприятливий).

Деякими науковцями наголошується, що особистісна безпека характеризується відсутністю страху та готовністю до ризику. Існує думка, що «ризик» невід'ємно пов'язаний з розумінням та уявленням про дії суб'єкта, характеристика цих дій, а також може визначатися як погляд на дію. Ризик виступає як реальна можливість здійснення дії, спрямованої на досягнення результату для забезпечення власної особистісної безпеки, що ймовірно сприятиме активізації ресурсів особистості.

Українська вчена Т. Титаренко розглядає ризик як складний феномен у контексті звичних та особливих умов життєдіяльності особистості. Науковиця виділяє два зовсім різних аспекти ризику: перший – можливість переходу на новий рівень розвитку з періоду стагнації (ризик виходу з одного періоду), другий – можливість ефективно вирішити критичну ситуацію [4]. Враховуючи наведені аргументи, необхідно здійснити дослідження готовності до ризику за допомогою методики «*Діагностика рівня готовності до ризику*» А. Шуберта, яка дозволяє оцінити цей ступінь.

Для забезпечення дослідження емоційно-вольового компоненту потрібно визначити особливості емоційності досліджуваних, їх експресивність і особливості вияву емоцій, а також здатність розуміти емоції оточуючих, контролювати власні емоції, загалом рівень емоційного інтелекту. Успішність особистості в житті та професійній діяльності, на думку І. Приходька, часто залежить від рівня розвитку емоційного інтелекту. До прикладу, емоційний інтелект набуває особливої значущості у здійсненні аварійно-рятувальної діяльності, оскільки певні професійно-важливі якості рятувальників є основними компонентами його емоційного інтелекту [2].

На основі аналізу наукової літератури було встановлено, що високий рівень емоційного інтелекту дозволяє більш позитивно ставитись до критичних ситуацій, ситуації невизначеності, краще справлятися і протистояти стресу, тим самим зберегти відчуття особистісної безпеки. У зв'язку з вище наведеними аргументами вважаємо за доцільне застосувати наступні методики: «*Характеристика емоційності*» В. Ільїна, «*Опитувальник емоційної експресії*» О. Богіна, «*Діагностика емоційного інтелекту*» Н. Холла. За допомогою методики «*Характеристика емоційності*» В. Ільїна зможемо визначити такі показники: емоційна збудливість; емоційна реактивність (інтенсивність, тривалість); емоційна стійкість (вплив емоцій на ефективність діяльності).

Проведення методики «*Опитувальник емоційної експресії*» О. Богіна, дозволить виявити вісім експресивних каналів вираження емоцій: гучність голосу, темп мови, образність мови, мовні помилки («збій» мови), інтонаційна виразність мови, рухова активність, зайві рухи, міміка. Крім того, шляхом комбінації питань виділяються три фактори експресивності: зовнішня виразність емоцій, активність поведінки під впливом емоцій і порушення мови та поведінки під впливом емоцій.

Методика «*Діагностика емоційного інтелекту*» Н. Холла призначена для виявлення здібностей особистості розуміти відносини, що репрезентуються в емоціях, і керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття рішень. Вона містить в собі п'ять шкал: емоційна обізнаність, управління своїми емоціями, самомотивація, емпатія, розпізнавання емоцій інших людей, а також дозволяє визначити загальний рівень розвитку емоційного інтелекту.

Одне з провідних місць у структурі особистості займає мотивація. Вона виступає важливою умовою успішної професійної діяльності особистості. Також мотивація є одним із показників того, що у людини присутнє відчуття особистісної безпеки – вона прагне та має можливість розвиватись. Наукові праці свідчать, що поняття мотивації найчастіше розглядається у двоякому сенсі: як поняття, що визначає формування системи факторів, які детермінують поведінку особистості, здійснюючи вплив на її потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо; як особливість процесу будь-якої діяльності, який визначає та характеризує поведінкову активність на тому чи іншому рівні [6]. Враховуючи важливість мотивації у структурі особистісної безпеки в контексті мотиваційно-ціннісного компоненту, вважаємо актуальним дослідження мотиваційної сфери та мотиваційного профілю особистості за допомогою методики «*Вивчення мотиваційного профілю особистості*» Ш. Річі і П. Мартіна.

Життєві цілі та цінності є важливим аспектом у життєдіяльності особистості, оскільки суттєво визначають особливості міжособистісної взаємодії, свідомий прояв у стосунках, особисті кордони, здатність до вольових дій спрямованих на досягнення власної мети тощо. Адекватні життєві цінності, а також здатність ставити та досягати цілей сприятимуть підтримці особистісної безпеки. Тому, для забезпечення повноцінного дослідження мотиваційно-ціннісного компоненту постає необхідність використати методику «*Визначення життєвих цілей та цінностей особистості*» П. Іванов, Є. Колобова.

Для розуміння загального рівня задоволеності потреби у безпеці нами було використано методику «*Оцінка задоволеності потреби у безпеці*» О. Зотова.

За умови, що усі компоненти відповідатимуть належному рівню, буде міцна основа для вирішення практичних завдань, а також сприятиме формуванню знань, вмінь і навичок, які допоможуть особистості справлятися із загрозами для життя, ефективно взаємодіяти із оточуючими, впевнено та якісно виконувати професійні завдання, зберегти індивідуальну та колективну безпеку.

Висновки. Проблема особистісної безпеки завжди було в колі наукових досліджень психологів, особливої актуальності вона набуває в період війни. Визначені особливості та характеристики дозволили виокремити компоненти особистісної безпеки, зокрема такі: когнітивно-поведінковий компонент, мотиваційно-ціннісний компонент та емоційно-вольовий компонент. Для забезпечення повноцінного вивчення кожного із виокремлених

компонентів нами було підібрано методики дослідження та обґрунтовано їх доцільність.

Перспективним вбачаємо проведення емпіричного дослідження компонентів особистісної безпеки за допомогою підібраних методик та висвітленні його результатів у наступних публікаціях.

References

1. Fedchuk O.V. (2023) The category of psychological safety of the individual in the scientific literature. Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazina, series "Psychology", (73), 67-74.
2. Prykhodko I.I. (2014) Psychological safety of personnel of extreme types of activities (on the example of servicemen of the internal forces of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine): autoref. thesis ... Dr. Psychol. Sciences: 19.00.09. Kharkiv. 40 p.
3. Rozov V. I. (2017). Psychology of personal safety of law enforcement officers: training. manual Kyiv: KNT. 130 p.
4. Tytarenko T.M. (2005). A personal myth in the choice of risky forms of behavior. Personal Choice: The Psychology of Despair and Hope. Kyiv: Millennium. P. 229-233.
5. Vavrynid O.S. (2020) Socio-psychological features of the formation of professional empathy of future rescuers: thesis. ... candidate of psychological sciences: 19.00.05/ Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. Severodonetsk. 290 p.
6. Yaremko R. (2022). Ya. Socio-psychological features of the development of professional self-realization of future fire safety specialists: dissertation. ... candidate psychol. Sciences: 19.00.05 / Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. Kyiv, 2022. 267 p.